

GLOBALIZATION AND YOUTH SPIRITUALITY

Irnazarova Sevinch

2nd-year Student, National Idea, Foundations of Spirituality and Legal Education
Program Uzbekistan State Pedagogical University named after Nizami

Abstract

This article discusses the impact of globalization on the spirituality of young people, the positive and negative effects of the modern information environment on youth consciousness, and the issues of preserving national values and strengthening spiritual education. The role of family, education, and society in shaping the worldview and culture of young people is also analyzed.

Keywords

Globalization, youth spirituality, national values, internet, information flow, culture, education, morality, youth, modern society.

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА YOSHLAR MA'NAVIYATI

Irnazarova Sevinch *O'ZMPU Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari huquq ta'limi
yo'nalishi 2-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv jarayonining yoshlar ma'naviyatiga ta'siri, zamonaviy axborot makonining yoshlar ongiga ko'rsatayotgan ijobiy va salbiy jihatlari, milliy qadriyatlarni asrash hamda ma'naviy tarbiyani kuchaytirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, yoshlarning dunyoqarashi, madaniyati va ijtimoiy faolligini rivojlantirishda ta'lim, oila va jamiyatning o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Globallashuv, yoshlar ma'naviyati, milliy qadriyatlar, internet, axborot oqimi, madaniyat, tarbiya, ma'naviyat, yoshlar, zamonaviy jamiyat

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЕЖ

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние глобализации на духовность молодежи, положительные и отрицательные стороны современного

информационного пространства, а также вопросы сохранения национальных ценностей и укрепления духовного воспитания. Особое внимание уделяется роли семьи, образования и общества в формировании мировоззрения и культуры молодежи.

Ключевые слова: Глобализация, духовность молодежи, национальные ценности, интернет, информационный поток, культура, воспитание, молодежь, общество, духовное развитие.

Globalashuv insoniyat tarixidagi eng murakkab va keng qamrovli jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon dunyo davlatlari, xalqlari va madaniyatlari o'rtasidagi aloqalarning kuchayishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida dunyoning turli nuqtalarida sodir bo'layotgan voqealar bir necha soniya ichida boshqa mamlakatlarga yetib bormoqda. Bu esa insonlarning dunyoqarashi, hayot tarzi va ma'naviy qadriyatlariga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Globalashuv jarayonidan eng ko'p ta'sirlanayotgan qatlam yoshlar hisoblanadi. Chunki yoshlar zamonaviy texnologiyalar, internet va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadigan avloddir. Shu sababli bugungi kunda yoshlar ma'naviyatini asrash va rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirgi davrda internet yoshlarning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylangan. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali dunyo yangiliklarini kuzatadi, yangi bilimlarni o'rganadi va boshqa davlatlardagi tengdoshlari bilan muloqot qiladi. Bu esa ularning fikrlash doirasini kengaytiradi va zamonaviy bilimlarni egallashiga yordam beradi. Ayniqsa xorijiy tillarni o'rganish, ilmiy yangiliklardan xabardor bo'lish va masofaviy ta'lim imkoniyatlari globalashuvning muhim ijobiy jihatlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda yoshlar internet orqali dunyoning eng mashhur universitetlari ma'ruzalarini tinglash, elektron kutubxonalardan foydalanish va zamonaviy kasblarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga,

globallashuvning ayrim salbiy tomonlari ham mavjud. Axborot oqimining haddan tashqari kuchayishi yoshlar ongiga turli yot g'oyalar kirib kelishiga sabab bo'lmoqda. Internet orqali zo'ravonlik, axloqsizlik va ma'naviy qadriyatlarga zid bo'lgan materiallarning keng tarqalishi ayrim yoshlarning tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa ommaviy madaniyat ta'sirida ayrim yoshlar milliy qadriyatlardan uzoqlashib, yengil hayot tarziga qiziqib qolmoqda. Bu holat ma'naviy bo'shliqni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli yoshlarni axborotni to'g'ri tahlil qilishga, foydali va zararli ma'lumotlarni farqlashga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Ma'naviyat insonning ichki dunyosini, axloqiy qarashlarini va ruhiy kamolotini belgilovchi asosiy omildir. Insonning ma'naviyati qanchalik boy bo'lsa, u jamiyatda shunchalik foydali va mas'uliyatli shaxs bo'lib shakllanadi. Yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishda milliy qadriyatlarning o'rnini juda katta. Har bir xalqning o'z tarixi, urf-odatlari, an'analari va ma'naviy merosi mavjud bo'lib, ular millatning asosiy boyligi hisoblanadi. O'z milliy qadriyatlarini unutgan xalq asta-sekin o'zligini yo'qota boshlaydi. Shu sababli yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. O'zbekiston qadimiy tarix va boy ma'naviy merosga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Yurtimiz hududida joylashgan Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlar dunyo sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri bo'lib kelgan. Ushbu shaharlardagi tarixiy obidalar yoshlar uchun katta ma'naviy maktab vazifasini bajaradi. Yoshlar bu joylarni ko'rish orqali ajdodlarining buyuk ilm-fan, madaniyat va me'morchilik sohasida qanday yutuqlarga erishganini chuqurroq anglaydi. Bu esa ularda milliy g'urur va vatanparvarlik hissini kuchaytiradi. Globallashuv davrida yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish ham juda muhimdir. Chunki kitob insonning tafakkurini boyitadi, ma'naviy dunyosini kengaytiradi va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Hozirgi paytda ayrim yoshlar ko'proq vaqtini telefon va ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazayotgani sababli kitob mutolaasi kamayib bormoqda. Bu

esa ularning dunyoqarashi va fikrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ta'lim muassasalari va oilalarda kitobxonlikka bo'lgan qiziqishni oshirish muhim vazifa hisoblanadi. Turli kitobxonlik tanlovlari, adabiy uchrashuvlar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini oshiradi.

Oila yoshlar ma'naviyatining shakllanishida eng muhim maskan hisoblanadi. Bola ilk tarbiyani oilada oladi va uning kelajakdagi dunyoqarashi ko'p jihatdan ota-onaning tarbiyasiga bog'liq bo'ladi. Oilada mehr-oqibat, hurmat, halollik va milliy qadriyatlarga e'tibor kuchli bo'lsa, farzand ham shunday ruhda voyaga yetadi. Aksincha, oiladagi beparvolik va e'tiborsizlik yoshlarning ma'naviy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ota-onalar farzandlarining internetdan foydalanishini nazorat qilishi, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishi va doimo ma'naviy qo'llab-quvvatlab borishi kerak. Ta'lim tizimi ham yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Maktab va oliy ta'lim muassasalari nafaqat bilim beruvchi maskan, balki ma'naviy tarbiya o'chog'i ham hisoblanadi. O'quv jarayonida yoshlarni vatanparvarlik, insonparvarlik va halollik ruhida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa tarix, adabiyot va ma'naviyatga oid fanlarning o'qitilishi yoshlarning milliy ongini shakllantirishga yordam beradi. Ustozlarning shaxsiy namunasi ham yoshlar tarbiyasida katta o'rin tutadi. Chunki yoshlar ko'pincha ustozlariga taqlid qiladi va ularning fikrlarini hurmat qiladi. Globallashuv sharoitida yoshlarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etish ham juda muhimdir. Bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazgan yoshlar zararli odatlardan uzoq bo'ladi. Sport, san'at, musiqa, kitobxonlik va turli to'garaklar yoshlarning qobiliyatini rivojlantiradi hamda ularning ijtimoiy faolligini oshiradi. Ayniqsa sport yoshlarni sog'lom turmush tarziga o'rgatadi, ularning irodasini mustahkamlaydi va intizomli bo'lishga undaydi. Shu sababli davlat tomonidan sport inshootlari, kutubxonalar va yoshlar markazlarini ko'paytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda davlat siyosatida yoshlarga oid masalalar ustuvor yo'nalishlardan biri

sifatida qaralmoqda. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bilim olishi va kasb egallashi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Turli grantlar, stipendiyalar, xalqaro dasturlar va yoshlar forumlari bunga misol bo'la oladi. Bu imkoniyatlar yoshlarning zamonaviy bilimlarni egallashi va xalqaro tajribani o'rganishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlash maqsadida turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar ham tashkil etilmoqda. Globallashuv jarayonida yoshlar orasida ekologik madaniyatni rivojlantirish ham muhim masalalardan biridir. Tabiatni asrash, ekologik muammolarga befarq bo'lmaslik va atrof-muhitni muhofaza qilish bugungi kun yoshlarining asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Yoshlar ekologik madaniyatni shakllantirish orqali kelajak avlod uchun sog'lom va toza muhit yaratishga hissa qo'shadi.

Globallashuv jarayonida yoshlarning axborot madaniyatini shakllantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Chunki zamonaviy yoshlar internet va raqamli texnologiyalar bilan doimiy aloqada yashamoqda. Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Bugungi kunda yoshlar dunyoning istalgan nuqtasidagi yangiliklardan tezkor xabardor bo'lish imkoniga ega. Bu esa ularning fikrlash doirasini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, internet orqali tarqalayotgan yolg'on va zararli ma'lumotlar ham mavjud. Ayrim yoshlar bunday axborotlarning salbiy ta'siriga tushib qolmoqda. Shu sababli axborotni saralash va tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirish zarur. Mediasavodxonlik bugungi davr yoshlari uchun eng kerakli bilimlardan biri bo'lib qolmoqda. Yoshlar har qanday ma'lumotga tanqidiy yondashishni o'rganishi kerak. Internetdan to'g'ri foydalanish yoshlarning intellektual rivojiga katta yordam beradi. Globallashuv jarayonida xorijiy tillarni bilish ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Til bilgan yoshlar xalqaro tajribani o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa ingliz tilini bilish zamonaviy ta'lim va texnologiyalarni o'rganishda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda ko'plab yoshlar xorijiy

universitetlarda tahsil olishni maqsad qilmoqda. Bu esa ularning dunyoqarashini yanada kengaytiradi. Shu bilan birga, milliy o'zlikni unutmaslik ham muhimdir. Har bir yosh o'z ona tilini va milliy qadriyatlarini hurmat qilishi kerak. Milliy qadriyatlar xalqning ma'naviy boyligi hisoblanadi. Globallashuv sharoitida ayrim yoshlar ommaviy madaniyat ta'siriga berilib ketmoqda. Bu esa milliy an'analarning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli yoshlar orasida milliy madaniyatni targ'ib qilish muhim vazifalardan biridir. Teatr, muzey va tarixiy maskanlarga tashrif buyurish yoshlarning ma'naviy saviyasini oshiradi. Ayniqsa tarixiy obidalarni ko'rish yoshlarni ajdodlar merosiga hurmat ruhida tarbiyalaydi. O'zbekistonning boy madaniy merosi yoshlar uchun katta tarbiya maktabi hisoblanadi. Yoshlar orasida kitobxonlikni rivojlantirish ham ma'naviy tarbiyaning muhim qismidir. Kitob inson tafakkurini boyitadi va mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Globallashuv davrida vaqtni to'g'ri taqsimlash ham katta ahamiyatga ega. Chunki ayrim yoshlar ko'p vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda behuda sarflamoqda. Bo'sh vaqtni foydali mashg'ulotlarga yo'naltirish yoshlarning rivojlanishiga yordam beradi. Sport bilan shug'ullanish sog'lom turmush tarzini shakllantiradi. San'at va musiqa esa yoshlarning estetik didini rivojlantiradi. Yoshlarni turli zararli odatlardan himoya qilish jamiyatning muhim vazifasidir. Oila va ta'lim muassasalari bu jarayonda birgalikda harakat qilishi kerak. Chunki ma'naviy barkamol yoshlar jamiyatning eng katta boyligi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni yoshlar ma'naviyatiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jarayonning ijobiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish bilan birga uning salbiy oqibatlaridan himoyalanih ham muhimdir. Yoshlarning ma'naviyatini mustahkamlash, milliy qadriyatlarni asrash va zamonaviy bilimlarni egallash orqali barkamol avlodni tarbiyalash mumkin. Chunki ma'naviy yetuk, bilimli va vatanparvar yoshlar jamiyat taraqqiyotining eng muhim tayanchi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni.
6. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Toshkent:
7. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. "Ma'naviyat asoslari" o'quv qo'llanmasi.
8. Toshkent. "Globallashuv asoslari" o'quv qo'llanmasi.
9. Toshkent. O'zbekiston tarixi. Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik.
10. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq.